

УДК 621.78

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ НАПЛАВЛЕННОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Д. Х. БАФОВЕВ

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. Для повышения твердости наплавленной быстрорежущей стали и эксплуатационной стойкости наплавленного инструмента и дополнительного упрочнения мартенсита высокодисперсными карбидами осуществляют поверхностное пластическое деформирование наплавленной стали, охлаждение и отпуск, при этом поверхностное пластическое деформирование проводят во время охлаждения после наплавки наплавленного металла в нормальном температурном интервале. В статье предложен эффективный способ упрочнения наплавленной быстрорежущей стали.

Ключевые слова: упрочнение, разрушение, механическое воздействие, быстрорежущие стали, отпуск, металл, наплавление, металлопокрытия, поверхностное пластическое деформирование, микроструктура.

AN EFFECTIVE METHOD OF HARDENING DEPOSITED HIGH- SPEED STEEL

Bafoev D.Kh.

Bukhara Engineering-Technological Institute

Abstract. To increase the hardness of the deposited high-speed steel and the operational durability of the deposited tool and additional strengthening of martensite with highly dispersed carbides, surface plastic deformation of the deposited steel, cooling and tempering are carried out, while the surface plastic deformation is carried

out during cooling after deposition of the deposited metal in the normal temperature range. The article proposes an effective method for strengthening the deposited high-speed steel.

Key words: strengthening, destruction, mechanical impact, high-speed steels, tempering, metal, surfacing, metal coatings, surface plastic deformation, microstructure.

Обеспечение свойств поверхности упрочняемых изделий является одним из важных задач современного. Для решения этой задачи широко применяются разнообразные методы нанесения защитных покрытий путем физического осаждения на защищаемую поверхность с образованием соединений, устойчивых к разрушающему механическому воздействию. Разработка и получение покрытий на инструменте и деталях технологических машин является стратегической задачей в связи с высоким уровнем потребности и существенной долей импорта в данной области. Поэтому разработка высокоэффективных способов поверхностного упрочнения является актуальной и перспективной

Предложенный в настоящей работе способ относится к машиностроительной промышленности, а именно к способам упрочнения наплавленных быстрорежущих сталей, применяемых для изготовления инструментов повышенной стойкости.

Быстрорежущие стали широко применяются для изготовления инструмента различного назначения. Их доля в мировом объеме инструментальных материалов превышает 66%. Повышение эксплуатационных характеристик инструмента является актуальной проблемой мирового уровня.

Перспективным направлением повышения эксплуатационных характеристик является измельчение зерна и упрочнение основной структурной составляющей стали – мартенсита за счет увеличения концентрации легирующих элементов в твердом растворе и выделения дисперсных карбидов при отпуске.

При упрочнении режущего инструмента наноструктурированием – измельчение зерна стали, повышение механических и эксплуатационных свойств достигается поверхностным пластическим деформированием в области комнатных температур при интенсивном деформационном воздействии импульсами ультразвуковой частоты, в результате которого на поверхности и приповерхностных слоях формируется нанодисперсная структура. Отсутствие возможностей достижения максимального упрочнения наплавленного металла из-за выделения дисперсных карбидов и сохранения высоколегированного мартенсита в результате выполнения отпуска наплавленного металла являются недостатками данного способа.

Способ термомеханической обработки металлопокрытий, нанесенных наплавкой, в соответствии с которым повышение прочности и износостойкости наплавленного металла достигают его двойным поверхностным пластическим деформированием в высокотемпературном (900-950°C) и низкотемпературном интервалах. Ограниченность применения для наплавленных быстрорежущих сталей небольших объемов в связи с их быстрым охлаждением в высокотемпературном интервале (900-950°C), а также отсутствие в указанном способе проведения отпуска, что недопустимо в отношении сталей, закаливаемых при наплавке являются недостатками этого способа.

При упрочнении металлопокрытия, нанесенного наплавкой в соответствии с которым нанесенный наплавкой металл подвергают пластической деформации в процессе наплавки с последующим охлаждением и механической обработкой, с целью повышения износостойкости, усталостной прочности и снижения энергозатрат на механическую обработку, перед охлаждением осуществляют предварительную механическую обработку наплавленного металла в аустенитном состоянии резцом.

Реализация способа при упрочнении наплавленного инструмента сопряжена с технологическими сложностями, связанными с ограниченными объемами наплавленного металла, высокими скоростями охлаждения наплавленного

металла, геометрией наплавленного металла. Данный способ ограничен в отношении наплавляемых в небольших объемах быстрорежущих сталей, так как последние, закаляясь в результате наплавки, должны подвергаться отпуску, что является недопустимым после проведения механической обработки в указанном способе.

В основу предложенного способа поставлена задача совершенствования микроструктуру наплавленной быстрорежущей стали. Техническим результатом способа является повышение твердости наплавленной быстрорежущей стали и эксплуатационной стойкости наплавленного инструмента и дополнительное упрочнение мартенсита высоко дисперсными карбидами.

Повышения эффективности упрочнения поверхностного слоя быстрорежущей стали достигаются тем, что в способе упрочнения наплавленной быстрорежущей стали, включающем поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла и отпуск, согласно предложенному способу поверхностное пластическое деформирование выполняют во время охлаждения наплавленного металла после наплавки в температурном интервале от $(M_n+80)^\circ\text{C}$ до 60°C , где M_n – температура начала мартенситного превращения наплавленной быстрорежущей стали, отпуск выполняют однократным при температуре нагрева $520-540^\circ\text{C}$, а выдержку осуществляют в течение 20-40 мин.

Поверхностное пластическое деформирование наплавленного металла в указанном температурном интервале позволяет добиться измельчения зерна до наноуровня, полного превращения аустенита в мартенсит деформации и выполнить упрочнение на глубину, достаточную для успешной работы наплавленного инструмента в принятом диапазоне параметров режимов резания.

При повышении температуры начала деформирования выше $(M_n+80)^\circ\text{C}$ увеличивается время выполнения поверхностного пластического деформирования при незначительном повышении твердости. Деформирование при температуре ниже 60°C технологически трудно выполнимо из-за

сложностей, связанных с дополнительным охлаждением наплавленных заготовок инструмента.

Структура наплавленной быстрорежущей стали после поверхностного пластического деформирования состоит из измельченных зерен мартенсита и карбидов. В этом случае режимы отпуска выбирают из условий образования высокодисперсных карбидов при минимальном снижении углерода в твердом растворе и достижения максимально возможного упрочнения мартенсита.

Дополнительное упрочнение мартенсита при температуре 520-540°C и времени выдержки 20-40 мин связано с выделением дисперсных карбидов, блокирующих перемещение дислокаций и повышающих прочность и твердость наплавленного металла.

Повышение температуры нагрева и времени выдержки приводит не только к выделению дисперсных карбидов, но и к их укрупнению, что снижает эффективность упрочнения в том числе за счет дополнительного снижения концентрации углерода и легирующих элементов в мартенсите. Понижение температуры нагрева и времени выдержки не приведет к началу процесса дисперсионного твердения.

Эксплуатационную стойкость наплавленных резцов без упрочнения и с упрочнением по передней неперетачиваемой рабочей поверхности определяется по стандартной методике при отрезке дисков из стали 45 диаметром 30 мм. Определяется время работы резцов до достижения предельного износа по задней рабочей поверхности. Время работы до достижения предельного износа у упрочненных наплавленных резцов в 1,3 раза выше, чем у наплавленных неупрочненных.

После шлифования поверхностей резца, кроме упрочняемой передней, выполняется однократный отпуск, который выполняется в лабораторной печи с нагревом наплавленных заготовок до 540°C и выдержкой 40 мин. Твердость наплавленной упрочненной быстрорежущей стали после отпуска составляет HV 1200-1240.

Таким образом, на основании выполненной работы можно сделать вывод, что поставленная задача, а именно совершенствование микроструктуру наплавленной быстрорежущей стали, в соответствии с рассматриваемым способом за счет поверхностного пластического деформирования при наплавке на стадии охлаждения в температурном интервале сверхпластичности при мартенситном превращении аустенита и отпуска при более низкой температуре и меньшем времени выдержки решена.

Литература

1. Бафоев Д.Х. «Упрочнение поверхностного слоя деталей машин виброударной обработкой». Технические науки в России и за рубежом. Материалы VI международной научной конференции. Москва, Буки-Веди, 2016.- iv.c.63-65
2. Безъязычный, В. Ф. Влияние качества поверхностного слоя после механической обработки на эксплуатационные свойства деталей машин / В. Ф. Безъязычный // Инженерный журнал. – 2001. – № 4.
3. Бойцов, В. Б. Технологические методы повышения прочности и долговечности /В. Б. Бойцов, А. О. Чернявский. – М.: Машиностроение, 2005 – 127 с.
4. Копылов, Ю. Р. Динамика процессов виброударного упрочнения/ Ю. Р. Копылов. Воронеж.: ИПЦ «Научная книга», - 2011. - 569 с.

Бафоев Дусмурод Холмуродович – Бухарский инженерно-технологический институт.

Тел.:(+99890)745-10-40. Email: bafayev07111967@mail.ru

Bafoev Dushman Kholmurodovich - Bukhara Engineering and Technological Institute.

Tel.: (+99890)745-10-40. Email: bafayev07111967@mail.ru